

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

<p>1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....</p>	7
<p>2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....</p>	12
<p>3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....</p>	15
<p>4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....</p>	20
<p>5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....</p>	23
<p>6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....</p>	27
<p>7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....</p>	31
<p>8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	34
<p>9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....</p>	42
<p>10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....</p>	46
<p>11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....</p>	50
<p>12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....</p>	54
<p>13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....</p>	59
<p>14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1– L2).....</p>	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 159.9:616.28-053.2

Ишанходжаева Гулчехра Талиповна
Ташкентская медицинская академия

СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384085>

АННОТАЦИЯ

В настоящее время нейросенсорная тугоухость (НСТ) у детей достаточно изучена отоларингологами. Однако нарушения центральной части слухового анализатора остается актуальной проблемой, и для выявления таких нарушений необходимо провести тщательное обследование. Нейросенсорная тугоухость встречается у 15-60% детей с нарушениями психо-интеллектуального и социального развития. Вместе с тем, у детей с нарушениями нервной деятельности ухудшается клиническая картина интеллектуального дефицита, а у детей с нарушениями слуха снижается качество жизни. Этому способствуют особенности семейного воспитания и длительные психотравмирующие факторы. НСТ включает в себя анализ психологической активности индивида, анализ поведения, схематическое изображение пространства, фазовых операций и конструктивного мышления.

Ключевые слова: дети, нейросенсорная тугоухость, психическое развитие, невербальная активность, когнитивные нарушения.

Ishankhodjaeva Gulchekhra Talipovna
Tashkent Medical Academy

STATE OF NON-VERBAL COGNITIVE ACTIVITY IN CHILDREN WITH SENSORINEURAL HEARING LOSS

ANNOTATION

Currently, sensorineural hearing loss (SNH) in children has been sufficiently studied by otolaryngologists. However, disorders of the central part of the auditory analyzer remain an urgent problem, and a thorough examination is necessary to identify such disorders. Sensorineural hearing loss occurs in 15-60% of children with psycho-intellectual and social development disorders. At the same time, in children with disorders of nervous activity, the clinical picture of intellectual deficiency worsens, and in children with hearing impairments, the quality of life decreases. This is facilitated by the peculiarities of family upbringing and long-term psychotraumatic factors. NHH includes an analysis of the psychological activity of an individual, behavioral analysis, a schematic representation of space, phase operations and constructive thinking.

Keywords: children, sensorineural hearing loss, mental development, nonverbal activity, cognitive impairment.

Ishankhodjaeva Gulchekhra Talipovna
Тошкент Тиббиёт Академияси

НЕЙРОСЕНСОР КАРЛИК БЎЛГАН БОЛАЛАРДА НОВЕРБАЛ КОГНИТИВ ФАОЛИЯТ ҲОЛАТИ

АННОТАЦИЯ

Хозирги кунда нейросенсор карлик билан оғриган болаларда отоларингологлар томонидан етарлича ўрганилган. Аммо эшитув анализаторининг марказий қисми зарарланиши ҳам амалий долзарб муаммо бўлиб, бундай бузилишларни ўрганишда ҳали илмий изланишлар олиб борилиши лозим. Нейросенсор карлик билан оғриган болаларда психо-интеллектуал ва ижтимоий ривожланишнинг бузилишлари кўп учрайди ва ўртача 15-60% ни ташкил қилади. Шу билан бирга эшитиши суст бўлган болаларда новербал фаолият бузилишлари интеллектуал етишмовчилик клиник кўринишини оғирлаштиради, болаларда ҳаёт сифати кўрсаткичларини пасайтиради. Бунга оиладаги тарбиянинг хусусиятлари ва узок давом этадиган рухий жароҳат ўз таъсирини кўрсатади. НСК ли болаларда психологик фаолиятни ихтиёрий ташкил этиш ва тартибга солиш, маконнинг схематик тасвири, фазовий таҳлил операциялари ва конструктив фикрлаш каби фаолиятлар сустлиги аниқланди.

Калит сўзлар: болалар, нейросенсор карлик, психологик ривожланиш, новербал фаолият, когнитив бузилишлар.

Нейросенсор карлик (НСК) муаммоси нафақат отоларингологияда, балким неврологияда, шу жумладан, болалар неврологиясида ҳам долзарб муаммони касб этади [1,11]. ЖССТ нинг маълумотларига кўра, дунёда 500 млнга яқин инсонларда эшитиш патологияси аниқланган [3]. Ҳар 1000 та туғилган

боланинг эрта болалик (2-3 ёш) даврида турли сабабларга кўра нейросенсор карлик шаклланади. Когнитив фаолиятнинг ривожланиш босқичида эшитиш фаолиятининг йўқолиши психоневрологик ўзгаришларга олиб келади, бу эса ўз навбатида когнитив фаолиятни сусайиши, ақлий ривожланишнинг кечикиши

ва боланинг жисмоний соғлиғига таъсир қиладиган мианинг функционал ҳолатининг бузилишига олиб келади. Натижада, боланинг ҳаёт сифатининг ёмонлашиши, ижтимоий ва мактаб дезадаптацияси шаклланади.

Болаликдаги ҳар қандай эшитиш фаолиятининг бузилиши нафақат нутқ ривожланишининг кечикишига, балки умуман боланинг психоэмоционал доирасининг ривожланишининг бузилишига олиб келади ва бу муаммо муҳим тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эгадир, чунки бу ҳаёт фаолиятида, хусусан, таълим, мулоқот ва киришимлилик каби чекловларга олиб келади [2,5].

Бир қатор тадқиқотлар эшитиш фаолиятини йўқолиши товуш кетма-кетлигининг вақтинчалик хусусиятларини таҳлил қилиш ва боланинг фаол сўз бойлиги ва мулоқот қобилиятларини шакллантириш, ҳамда нутқ ва нутқ товушларини фарқлаш қобилиятига таъсирини тасдиқлади. Бу фарқлар, айниқса, маълумотни қабул қилиш шароитлари (фон шовқини, мураккаб акустик саҳна) мураккаблашганда намоён бўлади, бунда боланинг когнитив қобилиятлари билан чамбарчас боғлиқ бўлган периферик ва марказий эшитиш механизмларининг ҳолати асосий рол ўйнайди. Бундай ҳолда, 6 ёшгача бўлган даврни аналитик эшитиш идрокини ривожлантиришга қаратилган тузатувчи ва компенсацион чоралар энг самарали бўлган босқич деб ҳисоблаш мумкин. Оддий эшитадиган ва эшитиш қобилияти бузилган мактабгача ёшдаги болаларда нутқ сигналларини овозли таҳлил қилиш хусусиятларида сезиларли фарқлар кўрсатилган [6].

Муаллифлар сенсоневрал эшитиш қобилиятини йўқотган болаларнинг психофизиологик ривожланишини ўрганиб чиқдилар ва сенсоневрал эшитиш бузилишининг келиб чиқиши яримшарлараро ва яримшарлар ичра алоқаларнинг шаклланишига таъсир қилишини аниқладилар. Ушбу болаларда олдинги-марказий пуштанинг функционал ривожланмаганлиги психологик тестлар динамикаси давомида ЭЭГ нинг алфа-частота диапазонида яримшарлараро ва яримшарлар ичра когерент боғланишлар сонининг камайиши билан тасдиқланган. Бундан ташқари, кўзғатилган потенциалларнинг яримшарлараро асимметрияси аниқланди: орттирилган сенсоневрал эшитиш фаолиятини йўқотишда чап чакка соҳаси эшитиш томонидан чақирилган потенциалларни шакллантиришда катта аҳамиятга эга бўлса, туғма эшитиш фаолиятини йўқотишда эса ўнг чакка соҳаси катта аҳамиятга эга.

Нейросенсор карлик билан оғриган болаларда нейропсихологик тадқиқотлар ўтказишда бир қатор характерли хусусиятлар пайдо бўлади, бу эса қўлланиладиган усуллар доирасини чеклайди. Шундай қилиб, нутқ бузилишларини (чекланган сўз бойлиги, талаффуз бузилиши), ҳиссий-иродавий соҳанинг маълум хусусиятлари, ақл-идрокнинг ривожланмаганлиги, юқори ақлий функцияларни шакллантиришдаги бузилишлар (тасаввур, фикрлаш, диққат,

хотира), паст мулоқот қобилиятлари кўпчилик стандарт экспериментал усуллардан фойдаланишни чеклайди. Шунга ўра, новербал усуллар болаларнинг интеллектуал ривожланиши ва ҳиссий ҳолатини ташхислашда самарали эканлигини исботлайди [4,8].

Тадқиқотимизнинг мақсади турли даражадаги НСК бўлган болаларда ақлий фаолиятнинг новербал компонентини нейропсихологик усул билан ўрганиш эди.

Тадқиқот усуллари ва материаллари. Биз 5 ёшдан 10 ёшгача бўлган турли даражадаги НСТ билан оғриган 58 нафар болани текширдик. Назорат гуруҳи эшитиш фаолияти бузилган 20 нафар аналогик ёшдаги болалардан иборат эди. Нейропсихологик тестлардан биз болалар учун мослаштирилган Векслер тестининг новербал субтестларидан фойдаландик. Тестнинг новербал қисми 6 та субтестдан иборат. Натижаларни таҳлил қилишда боланинг IQ даражасига эмас, балки субтест балларига кўпроқ эътибор қаратилди.

Илмий иш натижалари ва муҳокамаси. Нейропсихологик белгилар нафақат мианинг ялли органик фокал зарарланишлари билан, балки мия тўқималарининг ҳолатидаги нозикрок функционал ўзгаришлар билан ҳам пайдо бўлади ва техник диагностика воситаларидан кўра нозикрок, мия тузилмаларининг патологик ҳолатини акс эттиради. Иккала ҳолатда ҳам когнитив бузилишларни аниқлашнинг энг ишончли усули бу нейропсихологик тестлардир.

Эшитиш фаолияти бузилган болалар психо-эмоционал соҳадаги бузилишлар билан ажралиб туради, биз текширув олиб борган болаларда ҳиссий кўзгалувчанлик (53,8%), асабийлашиш (69,2%), серхаракатлилиқ (3,8%), ўрганиш фаолиятининг пасайиши шаклида кечувчи астеник намоёндалар (73,1%), руҳий жараёнларнинг тез толиқиши (69,2%), идрок секинлашиши (88,5%), диққатни бир нарсдан иккинчи нарсага ўтувчанлигини қийинлиги (92,3%), хотира ҳажми торайиши (96,2%), шунингдек нутқ ривожланишини кечикиши (87,7%) қайд этилди.

НСК бўлган болаларни клиник ва психологик текшириш пайтида бир қатор ҳиссий-хулқ бузилишлари аниқланди: тез ақлий ва ҳатто жисмоний чарчаш, асабийлашиш, шифокор билан мулоқотга киришдан бош тортиш, диққатни жамлашнинг пасайиши ва бошқа психомотор реакцияларнинг сусайиши шулар жумласидандир. Текширилаётган гуруҳларда новербал топшириқларни бажаришда "Етишмайдиган қисмлар" субтестини нотўғри бажариш, "Фигураларни йиғиш", "Коос кубиклари" ва "Кодлаш" да паст сифат кўрсаткичлари кузатилди (1-жадвал).

НOVERBAL интеллект кўришга асосланади ва кўриш хотираси ва диққат, конструктив фикрлаш, визуал-самарали фикрлаш даражасини акс эттиради, бу уч ўлчовли диаграммаларни бирлаштириш қобилияти ва фазовий тасвирлар билан ишлаш қобилияти билан боғлиқ.

1 жадвал

Текширув олиб борилган болаларда Векслер тестининг новербал субтестлари кўрсаткичлари, M±m

№	Векслер субтестлари	Назорат гуруҳи (n=20)	Асосий гуруҳ (n=58)
1	"Етишмайдиган қисмлар"	13,58±0,56	7,81±0,57
2	"Расмлар кетма-кетлиги"	12,04±0,42	7,57±0,49
3	"Коос кубиклари"	11,87±0,34	3,18±0,60
4	"Фигураларни ясаш"	10,47±0,84	6,81±0,45
5	"Кодлаш"	14,09±0,51	7,57±0,17
6	"Лабиринтлар"	12,01±0,67	7,09±0,27

Болаларнинг интеллектуал даражаси ва ривожланишини аниқлаш учун кенг қўлланиладиган яна бир субтест "Коос кубиклари" НСКли болаларда мнестик-интеллектуал жараёнларнинг турли даражадаги бузилишлари ҳақидаги тахминларимизни тасдиқлади. "Коос кубиклари" субтестининг психофизиологик тузилишида фаолиятни ихтиёрый ташкил этиш ва тартибга солиш, маконнинг схематик тасвири, фазовий таҳлил операциялари ва конструктив фикрлаш етакчи рол ўйнайди (намунани структуранинг элементларига мос келадиган қисмларга ақлий равишда ажратиш, яъни тузилиш принципини олдиндан

белгилаш керак). Соғлом болаларда энг яхши натижалар Коос кубиклари билан синовдан ўтказилганда олинган: уларнинг ўртача умумий балли 11,87±0,34 ни ташкил этган бўлса, НСК билан касалланган болаларда бу кўрсаткич 3 барабар кам (3,18±0,60) кўрсаткичга эга бўлди. НСК билан оғриган болаларнинг атиги 41 %и ушбу тестларни хатосиз бажаришган. Қолган болалар Коос кубиклари билан ишлашда хатоларга йўл қўйишди, бу дастурни шакллантиришда ва муаммони ҳал қилиш учун воситаларни танлашда қисман муваффақиятсизликни кўрсатади. Коос кубиклари билан топшириқларни бажариш шартлари

мураккабланишгани сабабли, НСК бўлган болаларда тўғри бажарилган топшириқлар сони 32% гача кескин камайди.

Шу билан бирга, НСК билан оғриган болаларнинг 38%и "Кодлаш" субтестини муваффақиятли яқунлади, 62%и эса уни тўлдиришда қийинчиликларга дуч келди. Ушбу субтестнинг муваффақиятли яқунланиши фаолиятни ихтиёрли тартибга солишни етарлича етуклиги, мураккаб мувофиқлаштирилган қўл ҳаракатлари, хотирада белгилар кетма-кетлигини сақлаб қолиш қобилияти, яъни қисқа муддатли визуал иш хотираси ва визуал-мотор мувофиқлаштириш билан таъминланади.

"Кодлаш" ва "Лабиринтлар" субтестлари билан ишлашда НСК бўлган болалар назорат гуруҳидаги болаларга қараганда кўпроқ қийинчиликларга дуч келишди, чунки муаммони кетма-кет ҳал қилиш, ўз ҳаракатларини оғзаки кўрсатмаларда белгиланган чегараларда сақлаш керак эди. Бу ўз ҳаракатларининг стратегиясини оғзаки шакллантириш, уларнинг оқибатларини олдиндан билиш ва нутқнинг тартибга солиш функциясининг

юқори даражада ривожланишини талаб қилади. "Расмлар кетма-кетлиги" субтестини ўтказишда НСК билан оғриган болалар назорат гуруҳидаги болаларга қараганда расм қисмларини бир бутунга ажратишда ёмонроқ натижаларга эришди.

"Ўқишмайдиغان қисмлар" субтестини тўлдиришдаги муваффақият таниш объектларни визуал таниб олиш, фазовий идрок этиш ва визуал тасвирларда муҳим ва иккинчи даражали белгилар ўртасидаги фарқни ажратиш қобилиятига киритилган перцептив диққат ҳажмига боғлиқ. Ўқиш қобилияти заиф болаларда бу субтест $7,81 \pm 0,57$, назорат гуруҳида эса $13,58 \pm 0,56$ ни ташкил этди.

Шундай қилиб, ўтказилган нейрпсихологик тадқиқот шуни кўрсатдики, НСК билан оғриган болаларда нутқнинг номинатив функциясининг ривожланиши секинлашади, бу ўқиш идрокнинг нуқсони билан боғлиқ. Ўқиш қобилияти бузилмаган болаларда новербал тестларда юқори балларни қайд этилди.

Адабиётлар:

1. Аносова Л.В., Крылова О.В., Шашукова Е.А., Левин С.В. Динамика психического развития детей с сенсоневральной тугоухостью 4-й степени после кохлеарной имплантации на фоне нейропротекторной терапии // Российская оториноларингология. -2015, №2 (75). - стр. 13-17.
2. Долгова Ю.В. Особенности развития высших психических функций слабослышащих детей дошкольного возраста // Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации (материалы конференции). -Тамбов, -2019, -стр. 163-166.
3. Григорьев Я.А., Лубинская Я.В. Нейросенсорная тугоухость у детей, особенности лечения и последствия заболевания // Актуальные проблемы современной медицины и фармации. Сборник тезисов. 2019, стр. 191.
4. Карауш И.С., Дашиева Б.А., Куприянова И.Е., Стоянова И.Я. Особенности психологической диагностики детей с сенсорными нарушениями // Сибирский психологический журнал. -2014, №51. -стр. 132-140.
5. Лаврик С.Ю., Домитрак С.В., Шпрах В.В., Колесова Л.В. Роль комплексной метаболической терапии в процессе нейрореабилитации детей с сенсоневральной тугоухостью // Тихоокеанский медицинский журнал. -2013, №4. -стр. 95-98.
6. Огородникова Е.А., Галкина Е.В., Столярова Э.И. и др. Сравнение характеристик звукового анализа и невербального интеллекта у детей дошкольного возраста с нормальным слухом и тугоухостью // Российская оториноларингология. -2018, №2 (93). -стр. 72-79.
7. Трофимова Е.В. Комплексная оценка психофизиологического развития детей с нейросенсорной тугоухостью. Автореф. дисс. канд. биол. наук. -Тула, 2009. -37 с.
8. Умарова М., Ниязова М., & Кошимбетова К. Оценка неврологического статуса у детей с нарушением слуха. Актуальные вопросы практической педиатрии, 2023,1(1), 237–238. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/issues-practical-pediatrics/article/view/20823>
9. Щурова Ю.Е. Влияние нарушений слуха на интеллектуальное развитие школьников // Казанский педагогический журнал. -2016, №6. -стр. 142-144.
10. Юрьева Д.С., Пальчик А.Б., Юлдашев З.А. и др. Закономерности психомоторного развития у детей с тугоухостью // Педиатр. -2017, том 8 выпуск 1. -стр. 67-75.
11. Children with cochlear implants and developmental disabilities: a language skills study with developmentally matched hearing peers / J. Meinen-Derr [et al.] // Research in Developmental Disabilities. – 2011. – Vol. 32(2). – P. 757–767.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000